

MAHALLIY MUZEYCHILIK AN’ANALARI VA OILAVIY XOTIRA MADANIYATI (ABDU RAHMONOV KARIMBERDI MISOLIDA)

Rahmonjonova Ro‘zixon Rustamjon qizi

Qo‘qon universiteti O‘zbek tili yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

rozixonrahmonjonova@gmail.com

Ilmiy rahbar: Abdullayev Ravshanjon

Qo‘qon universiteti dotsenti v.b. tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Kirish

Muzeylar jamiyat tarixiy xotirasini saqlash, avlodlar o‘rtasida ma’naviy va madaniy uzviylikni ta’minlashda muhim ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. Ular nafaqat tarixiy buyumlarni jamlovchi maskan, balki insonni o‘tmish bilan bog‘lovchi, ajdodlar hayoti, turmush tarzi va qadriyatlari haqida tasavvur beruvchi muhim manba sifatida ham xizmat qiladi. Ayniqsa, kichik va oilaviy muzeylar insonning shaxsiy xotirasi orqali umumiy tarixiy ong shakllanishiga hissa qo‘shadi.

Asosiy qism

Har bir inson o‘z ajdodlari, ularning yashash tarzi, kundalik hayoti va merosiga nisbatan tabiiy qiziqish bilan yashaydi. Ota-onalar, qarindosh-urug‘lar xotirasini e’zozlash jarayonida ularga tegishli buyumlar alohida qadriyat kasb etadi. Vaqt o‘tishi bilan bu buyumlar va xotiralar yig‘ilib, kichik muzeylar tashkil topishiga zamin yaratadi.

Shunday tashabbuskor shaxslardan biri — Abdurahmonov Karimberdi Ibrohimovich bo‘lib, u uzoq yillar davomida xalq ta’limi tizimida faoliyat yuritgan. Garchi mutaxassisligi tarix sohasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lmasa-da, u tarixga chuqur qiziqish bildirgan va o‘z oilasiga tegishli buyumlar asosida shaxsiy muzey tashkil etgan.

Abdurahmonov Karimberdi Ibrohimovich 1945-yil 9-may kuni Farg‘ona viloyati Quvasoy shahrining Qalacha qishlog‘ida ziyolilar oilasida tavallud topgan. U dastlab shu hududdagi 17-umumiy o‘rta ta’lim maktabida tahsil olgan, keyinchalik Sifon

qishlog‘idagi maktabda o‘qishni davom ettirgan. 1965-yilda Farg‘ona davlat universitetining fizika fakultetiga o‘qishga kirib, 1970-yilda tamomlagach, Denov hududida va keyinchalik Quvasoy shahri hamda uning atrofidagi qishloqlarda o‘qituvchilik faoliyatini olib borgan. 2002-yilda pensiyaga chiqqan bo‘lsa-da, ilmiy-ma’rifiy faoliyatdan uzoqlashmagan.

U tomonidan tashkil etilgan muzey 2025-yil 6-iyun kuni ochilgan bo‘lib, uying taxminan 50 kvadrat metrli uch xonali qismida joylashgan. Muzey “O‘tganlarni yod etish, tiriklarni qadrlash” shiori ostida faoliyat boshlagan. Bu maskandagi barcha eksponatlar asosan uning oilasiga tegishli bo‘lib, ota-onasi tomonidan yillar davomida asrab kelingan buyumlardan iborat.

Tahlil

Mazkur muzey eksponatlari asosan maishiy turmush buyumlaridan tashkil topgan bo‘lib, ular orqali o‘tmish va bugungi kun o‘rtasidagi tafovutni kuzatish mumkin. Jumladan, qadimiy dazmol, pilta miltiq, shamchiroqlar, tarozilar kabi buyumlar o‘tmish hayotining muhim jihatlarini aks ettiradi. Ayniqsa, pilta miltiq muzeydagi eng qimmatbaho eksponatlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Bundan tashqari, eski yoritish vositalari — kerosin chiroqlari, qo‘l fonarlari, chiroq shishalari va temir osma ushlagichlar elektr energiyasi mavjud bo‘lmagan davr

hayotini yoritib beradi. Bu buyumlar nafaqat texnik vositalar, balki tarixiy taraqqiyot bosqichlarini aks ettiruvchi moddiy dalillardir.

Muzey eksponatlaridan namunalalar

Muzeydagi eng muhim va ma’naviy jihatdan qimmatli eksponatlardan biri — shajara hisoblanadi. Muallif tomonidan qo‘lda tuzilgan ushbu nasabnoma avlodlar xotirasini saqlash, ularni bir-biri bilan bog‘lash va kelajak avlodlarga yetkazish vazifasini bajaradi. Bu esa shaxsiy tashabbus asosida yaratilgan muzeylarning tarixiy ongni shakllantirishdagi o‘rnini yanada oshiradi.

Shuningdek, muzeyga tashrif buyuruvchilar sonining ortib borayotgani (70 nafarga yaqin) ushbu tashabbusning ijtimoiy ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Abdurahmonov Karimberdi tomonidan tashkil etilgan mazkur oilaviy muzey nafaqat shaxsiy xotira maskani, balki kichik miqyosdagi tarixiy-ma’naviy markaz sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy maqsadi — ajdodlar xotirasini asrab-avaylash, o‘tgan hayotni unutmaslik va kelajak avlodlarga yetkazishdan iboratdir.

80 yoshga kirgan bo‘lishiga qaramay, muallifning ilmga, xotiraga va merosga bo‘lgan e’tibori alohida tahsinga loyiqdir. Ushbu muzey inson hayotining o‘tkinchiligi,

vaqtning tez o‘tishi va xotira qadri haqida chuqur falsafiy mazmuni o‘zida mujassam etgan. Shu bois, bunday tashabbuslar jamiyatda tarixiy ong va milliy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim omil sifatida baholanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Karimberdi Ibrohimovich bilan bo‘lgan shaxsiy suhbat materiallari. 2025-yil 7-dekabr, soat 16:00, Quvasoy shahri.